

O Mapa Topo-hidrográfico colorido

Danilo Lessa Bernardineli e Tom Bojarczuk

14 de novembro de 2025

Talvez o artefato que deu toda a coerência para o ser das rotas do Pedal Hidrográfico, o Mapa Hidro Topográfico Grande São Paulo, ou simplesmente o mapa colorido, é uma renderização batimétrica do sítio urbano de São Paulo no qual a elevação é representada por um ciclo completo na matiz de cores e a declividade é representada pelo brilho. O mapa chama atenção por cumprir com seu propósito: o uso mais completo possível da percepção visual humana a serviço de perceber a topografia. Coincidência ou não, a imagética psicodélica também se utiliza de um princípio de saturação sensorial a fim de explorar percepções. Ambas imagéticas são rotineiramente associadas de forma espontânea por pessoas descobrindo o Pedal Hidrográfico.

A história desse mapa, contada da cabeça do Danilo, se origina por meados de 2020 ou 2021, nonde qual Danilo, preocupado em associar quilojaules com tempo de movimento na bicicleta, estava a estudar a física e os efeitos do embalo. Danilo, que nunca viajou ao exterior, naturalmente utilizava-se de parâmetros “típicos” para estudar e entender os modelos físicos. Num contexto brasileiro, é usual observar e presumir que segmentos de 100 quilômetros tenham cerca de 1000 metros de ganho altimétrico acumulado para trechos tidos como “planos”, 1500 metros para trechos “rolados” e 2000 a 2500 para trechos “acidentados”.

Danilo, assim como quase todo bom brasileiro altamente educado, estudou e sabia que Brasil não é um lugar de montanhas ou cordilheiras, fato reforçado por todos os mapas topográficos que ele havia acessado via atlas geográficos, livros didáticos e mapas digitais pré-renderizados. Um susto porém gerou uma suspeição, que rapidamente ganhou ares conspiratórios para finalmente se transformar numa obsessão por visualizar.

O susto foi quando Danilo fez seu primeiro amigo ciclista de primeiro mundo, Franz, que assim como Danilo também era ciclista de longa distância, tendo participado de diversos eventos Randonnée, nos quais se é esperado completar distâncias que variam de 200 quilômetros para até 1000 quilômetros dentro de

um tempo corrido de modo que a velocidade média seja superior a 14 quilômetros por hora. Danilo tomou susto com Franz. Franz tomou susto com Danilo. Ambos acreditavam que o ciclocomputador ou o GPS do outro estava com problema. Franz pedalava pelos Alpes de Francoforte. Danilo pedalava pelas planícies do Tietê. Franz pedalava cem quilômetros nos vales alpinos e dava duzentos metros de subida. Danilo ia pro trabalho e voltava da Paulista e dava duzentos metros de subida. Danilo não acreditava na planura que via nas rotas do Franz. Franz ficava sem palavras quando Danilo saia para pedalar no final de semana.

Danilo, desacreditado, começou a simular rotas pelo mundo. Foi particularmente reflexivo quando a simulação de São Paulo à Ribeirão Preto, candidato para rota mais monotemática do estado em sua imaginação, possuía quilometragem inferior e altimetria acumulada bastante superior comparado com pedalar de Francoforte até Veneza subindo e descendo pelos alpes três vezes. Danilo, com sua formação em física pela universidade pública, teve sua percepção de mundo virado do avesso, ele sabia o que elevação significava: a própria e exata expressão do potencial gravitacional. O mapa de elevação é um mapa de energia, invariante e inescapável para todo e qualquer movimento.

Se o acumulado altimétrico é alto, o dispêndio energético é alto com relação praticamente direta. Seja nas pernas ou seja na conta do insumo que entra nos motores e no suporte do solo. Entender a elevação se tornou uma questão de entender o padrão de movimento e transformação. A ignorância deste se reflete numa ignorância sistêmica, e as informações acessíveis que Danilo havia não davam motivos para suspeitar desse grande acumulado de elevação de São Paulo à Ribeirão Preto. Danilo sempre teve gatilho pelo tópico de racismo ambiental, e seria a segregação de populações por via de sutis barreiras gravitacionais a forma mais óbvia e invisível disto? Uma forma de permanentemente impor desvantagens em uns de forma que nunca fosse visível as reais causas destes?

Nesta inquietude, Danilo lançou-se à busca de visualizar elevação de uma forma que capturasse o que ele sentia nas pernas e permitisse contextualizar com o que se era possível de sentir do mundo. Danilo começou a fotografar, sempre usando lentes telescópicas, pois isto é o que enquadra as colinas dos planaltos. Danilo conversou com amigos, muitos deles geógrafos da universidade pública e que apresentaram a ele a temática da geomorfologia. Mar de Morros entrou no vocabulário e virou frase favorita. Muitos mapas foram renderizados, apesar de

que Danilo sempre tinha dificuldades em conseguir visualizar o relevo brasileiro por um motivo específico e de difícil resolução.

O relevo brasileiro é de textura fina. Consiste majoritariamente de padrões dendríticos que lembram fractais no qual se há baixa variação relativa de amplitude. Mas ao traçar uma linha reta, são muitas oscilações de baixa amplitude que muito rapidamente se somam. Francoforte até Veneza tem três montanhas alpinas no caminho. São Paulo até Ribeirão Preto tem trezentos morros no caminho. É o Mar de Morros de Aziz Ab'Saber.

O problema de visualização em mapas de se ter tantos morros é que é necessário uma vasta resolução espacial para ver eles. E bastante contraste disponível na elevação para conseguir os diferenciar. Mas o contraste é inversamente proporcional ao alcance dinâmico de uma fotografia, que é conceitualmente similar a um mapa renderizado. Muito contraste lhe permite diferenciar uma região a custo de estourar outras regiões e não conseguir enxergar nada.

Ao entender o mapa enquanto fotografia, e perceber o dilema entre contraste e alcance dinâmico, a busca de visualizar em mapas foi afinada para uma de maximizar o uso do espaço perceptual disponível, o qual é descrito de forma simplista e incorreta como sendo composto por três números livres: a matiz, a saturação e o brilho. Juntas, esses três números descrevem geometricamente um cone duplo no qual cada elemento infinitesimal representa um pequeno espaço perceptual.

A pergunta então foi redirecionada: como fazer uso desses três números a serviço de perceber essa multidão de morros com texturas finas e de modo a permitir contraste local mas alguma quantia de alcance dinâmico sobre outros patamares de elevação? Danilo, com a ajuda e ideias de seus amigos Tom e Guto, muito experimentou. No final, a elevação virou matiz, o declive virou brilho, e a saturação sempre está no maior valor permitido. Eis que surge o Mapa Colorido da forma que conhecemos agora, com pouquíssimas variações deste então - talvez as principais foram associar escuro ao invés de brilho com declive, e usar um modelo perceptualmente uniforme ao invés dum modelo matiz-brilho-saturação ingênuo.

Imediatamente, o mapa foi um estouro para a cabeça de Danilo. Ele programou uma versão interativa dele, que foi denominada de "[Câmara Topográfica](#)" e

permitia visualizar o relevo de qualquer lugar do mundo. O nível de detalhe era impressionante. A câmera permitia regular a exposição da elevação e foco do declive e fotografar com diversos níveis de resolução, tanto numa escala urbana quanto numa escala global.

O relevo é impressionante. Planalto das Guianas, Drakensberg sul-africana, a Grande Fenda etiope, o Vale de Baliem na ilha de Papua e entre outros. Tudo agora tem um contexto paisagístico acessível com nível quase infinito de detalhes. Muitas histórias passaram a fazer mais sentido e outras menos. Finalmente, se via o Mar de Morros com toda a sua variação que ia do fractal no oeste paulista para o dendrítico nas proximidades da Mantiqueira e da Serra do Mar. Os padrões globulares de larga escala dos planaltos centrais eram óbvios. A cordilheira do Espinhaço é visível. Na Virgínia do Oeste são vistos os morros de São Luís de Paraitinga. Na Toscana se vê pedaços das gerais. Em nenhum outro lugar foi visto o fantasmagórico relevo das Guianas onde descansam os Tepuis.

No deslumbre do acesso para com as chaves topográficas do mundo, Danilo quer compartilhar elas, nessa linguagem colorida que transmuta a visão com uma telepatia gravitacional mediada por satélites e muito conhecimento científico agregado. Danilo começa a usar moldura de mundo para decidir seus passeios: a pé e de bicicleta. Para decidir seus destinos de viagem e interesses. As geoformas e as anomalias seduzem de forma irresistível, Danilo está disposto a abrir mão de todos os seus preconceitos, amarras e cautelas para se deixar envolver nesta outra dimensão, acoplada e desacoplada desta dimensão etérea mas normativa, normativa mas etérea, que soa mais real que a psicodélica mas concreta dimensão gravitacional.

Não surpreendentemente, Danilo teve dificuldades de se comunicar e transmitir qualquer coisa acerca disto. No começo foi mais frustrante, mas depois Danilo se contentou de se apossar disso como uma pequena fonte de inspiração e consulta cotidiana própria. O relevo está em todo lugar, modulando o movimento de qualquer massa independente da que for - antrópica ou não antrópica. Que privilégio poder perceber isso. Que privilégio poder sentir e conversar com isso a distância e presencialmente. Em algum momento isso deixou de ser jornada individual, quando enganados sob o enredo de explorar águas e rios enterrados, um grupo passa a ativamente a viajar por paisagens urbanas testemunhas de uma longa história geológica e uma série de acontecimentos e mutações interseccionais por São Paulo: O Pedal Hidrográfico.